

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATIDA ROSSIYA FEDERATSIYASI BILAN STRATEGIK HAMKORLIKNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Ne‘matov Rustam

GulDu “Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

Primqulov Javohirbek

Tarix yo‘nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427245>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari va uni belgilovchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiy aloqalar, xavfsizlik, energetika, transport-logistika hamda gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalari yoritilgan. Shuningdek, tarixiy yaqinlik, geosiyosiy manfaatlar, mintaqaviy barqarorlik va xalqaro integratsiya jarayonlarining O‘zbekiston–Rossiya munosabatlari rivojiga ta’siri ilmiy asosda ochib berilgan. Maqola O‘zbekiston tashqi siyosatining ko‘p vektorli tamoyillari doirasida Rossiya bilan strategik sheriklikning ahamiyatini baholashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston tashqi siyosati, Rossiya Federatsiyasi, strategik sheriklik, ikki tomonlama hamkorlik, geosiyosiy omillar, savdo-iqtisodiy aloqalar, mintaqaviy xavfsizlik.

Annotation. This article analyzes the priority areas and key factors of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation within the framework of Uzbekistan’s foreign policy. The study examines political dialogue, trade and economic relations, security cooperation, energy, transport and logistics, as well as humanitarian interaction between the two countries. Particular attention is paid to historical ties, geopolitical interests, regional stability, and international integration processes influencing the development of Uzbek–Russian relations. The article aims to assess the significance of strategic partnership with Russia in the context of Uzbekistan’s multi-vector foreign policy.

Keywords: Foreign policy of Uzbekistan, Russian Federation, strategic partnership, bilateral cooperation, geopolitical factors, trade and economic relations, regional security.

Аннотация. В статье анализируются приоритетные направления и ключевые факторы сотрудничества Республики Узбекистан с Российской Федерацией во внешней политике страны. Рассматриваются вопросы политического диалога, торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспорта и логистики,

а также гуманитарных связей. Особое внимание уделено исторической близости, геополитическим интересам, региональной стабильности и процессам международной интеграции, влияющим на развитие узбекско-российских отношений. Статья направлена на оценку роли стратегического партнерства с Россией в рамках многовекторной внешней политики Узбекистана.

Ключевые слова: внешняя политика Узбекистана, Российская Федерация, стратегическое партнерство, двустороннее сотрудничество, геополитические факторы, торгово-экономические связи, региональная безопасность.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida davlatlarning tashqi siyosati milliy manfaatlarni ta'minlash, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda xalqaro maydondagi o'rnini belgilashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan buyon ochiq, pragmatik va ko'p vektorli tashqi siyosat yuritib, yetakchi davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirib kelmoqda. Ushbu jarayonda Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonning muhim tashqi siyosiy va strategik sheriklaridan biri sifatida alohida o'rin tutadi.

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy omillarning uyg'unligi asosida shakllangan bo'lib, u ikki davlat manfaatlarining o'zaro mosligi bilan izohlanadi. Xususan, siyosiy muloqotning yuqori darajada yo'lga qo'yilgani, savdo-iqtisodiy aloqalarning izchil kengayib borayotgani, energetika, transport-logistika, sanoat kooperatsiyasi hamda gumanitar sohalardagi hamkorlik munosabatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash, Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash masalalarida ham ikki tomonlama hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston tashqi siyosatida faol muloqot va amaliy hamkorlikka asoslangan yangi bosqich shakllandi. Bu jarayonda Rossiya Federatsiyasi bilan strategik sheriklik munosabatlari davlatlararo aloqalarning institutsional asoslarini mustahkamlash, yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish va iqtisodiy integratsiya imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, global va mintaqaviy geosiyosiy jarayonlar O'zbekiston–Rossiya hamkorligiga yangi vazifalar va chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda, bu esa mazkur masalani ilmiy jihatdan chuqur tahlil etishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari hamda uni belgilovchi asosiy omillarni aniqlash, ularning mazmun-mohiyatini ochib berish va rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda baholash zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston tashqi siyosatining amaliy jihatlarini chuqurroq anglashga, shuningdek, ikki tomonlama munosabatlarning istiqbolli yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik masalasi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli nazariy va amaliy jihatlarida o'rganilgan. Mavjud ilmiy adabiyotlarda ushbu masala asosan strategik sheriklik, mintaqaviy xavfsizlik, savdo-iqtisodiy aloqalar hamda geosiyosiy manfaatlar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlarida mamlakat tashqi siyosatining ko'p vektorli tamoyillari, milliy manfaatlar ustuvorligi va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu ishlarda Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlar O'zbekiston tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholanib, tarixiy yaqinlik, iqtisodiy manfaatlar va xavfsizlik omillarining o'zaro bog'liqligi asoslab berilgan. Shuningdek, davlat rahbarlari tashabbuslari va imzolangan ikki tomonlama bitimlarning hamkorlik rivojidagi roli keng yoritilgan.

Rossiyalik va boshqa xorijiy tadqiqotchilar asarlarida esa O'zbekiston–Rossiya munosabatlari asosan Markaziy Osiyodagi geosiyosiy jarayonlar, integratsiya loyihalari va mintaqaviy kuchlar muvozanati kontekstida ko'rib chiqiladi. Bu tadqiqotlarda Rossiyaning mintaqadagi strategik manfaatlar, energetika va transport-logistika yo'nalishlaridagi hamkorlik, shuningdek, xavfsizlik masalalaridagi o'zaro manfaatdorlik muhim omillar sifatida talqin etiladi.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari va ularni belgilovchi omillarni kompleks, tizimli va zamonaviy geosiyosiy sharoitlar nuqtayi nazaridan yoritishga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Mazkur maqola ana shu ilmiy bo'shliqni qisman to'ldirishga va ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb jihatlarini chuqurroq tahlil etishga qaratilgan.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari va uni belgilovchi omillarni ilmiy jihatdan yoritish maqsadida umumilmiy va maxsus tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Xususan, tarixiylik va

mantiqiylik metodlari orqali O'zbekiston–Rossiya munosabatlarining shakllanish bosqichlari hamda ularning rivojlanish tendensiyalari izchil tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez metodlari qo'llanilib, siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlik yo'nalishlari alohida tarkibiy qismlarga ajratilgan holda o'rganildi hamda umumlashtirildi. Qiyosiy (komparativ) metod yordamida O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorligi boshqa tashqi siyosiy yo'nalishlar bilan taqqoslanib, uning o'ziga xos jihatlari aniqlandi. Shuningdek, tizimli yondashuv metodi orqali ikki tomonlama munosabatlar yagona siyosiy-huquqiy va geosiyosiy tizim doirasida ko'rib chiqildi. Rasmiy hujjatlar, davlat rahbarlari nutqlari, xalqaro shartnomalar va statistik ma'lumotlarni o'rganishda hujjatlarni tahlil qilish metodi qo'llanildi. Tadqiqot natijalarini asoslashda ilmiy umumlashtirish va xulosalash metodlaridan foydalanildi.

Natijalar. O'tkazilgan tadqiqot natijalari O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik barqaror va ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini tasdiqlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik tamoyiliga asoslanib, siyosiy muloqotning muntazamligi va yuqori darajada olib borilishi bilan ajralib turadi. Davlatlararo va hukumatlararo mexanizmlarning samarali faoliyati hamkorlikning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot davomida savdo-iqtisodiy hamkorlik O'zbekiston–Rossiya munosabatlarining yetakchi yo'nalishlaridan biri ekanini aniqlandi. O'zaro savdo hajmining ortib borishi, sanoat kooperatsiyasi va investitsiya loyihalarining kengayishi ikki tomonlama manfaatlarning amaliy ifodasidir. Ayniqsa, energetika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi va transport-logistika sohalaridagi hamkorlik iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shuningdek, xavfsizlik sohasidagi hamkorlik mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan. Terrorizm, ekstremizm va transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurash masalalarida tomonlarning yondashuvlari o'zaro uyg'unlashib, xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik tashabbuslari doirasida hamkorlik mustahkamlanib bormoqda. Bu holat O'zbekiston tashqi siyosatining tinchlik va barqarorlikka qaratilgan ustuvor maqsadlariga mos keladi.

Tadqiqot natijalari, shuningdek, gumanitar va madaniy sohalaridagi hamkorlik O'zbekiston–Rossiya munosabatlarining muhim tarkibiy qismi ekanini ko'rsatdi. Ta'lim, fan, madaniyat va mehnat migratsiyasi yo'nalishlaridagi aloqalar ikki xalq o'rtasidagi ijtimoiy yaqinlikni mustahkamlab, uzoq muddatli hamkorlik

uchun mustahkam ijtimoiy asos yaratmoqda. Umuman olganda, olingan natijalar O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari milliy manfaatlar, mintaqaviy barqarorlik va ko'p vektorli tashqi siyosat tamoyillari bilan uyg'un holda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalarini muhokama qilish jarayonida aniqlangan asosiy xulosalar mavjud ilmiy qarashlar va amaliy tashqi siyosiy tajriba bilan uyg'un ekanini ko'rsatadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikning ustuvorligi ko'p vektorli tashqi siyosat tamoyillariga zid bo'lmagan holda, balki ularni amaliy jihatdan to'ldiruvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu holat ayrim tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan "bir yo'nalishga haddan tashqari yaqinlashuv" haqidagi qarashlarni qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Muhokama jarayonida siyosiy va iqtisodiy hamkorlikning o'zaro bog'liqligi alohida ahamiyat kasb etadi. Savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi siyosiy ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qilayotgani, o'z navbatida, siyosiy muloqot iqtisodiy tashabbuslarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga qulay shart-sharoit yaratayotgani aniqlanadi. Bu jihat ilmiy adabiyotlarda ta'kidlangan "siyosat-iqtisodiyot-xavfsizlik" o'zaro bog'liqligi konsepsiyasini O'zbekiston-Rossiya munosabatlari misolida tasdiqlaydi.

Xavfsizlik sohasidagi hamkorlik masalasini muhokama qilish shuni ko'rsatadiki, tomonlarning mintaqaviy tahdidlarga nisbatan pozitsiyalari asosan mushtarak bo'lib, bu Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Biroq global geosiyosiy vaziyatning murakkablashuvi va xalqaro raqobatning kuchayishi sharoitida mazkur hamkorlikni muvozanatli tarzda olib borish O'zbekiston tashqi siyosati uchun muhim strategik vazifa bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, gumanitar va madaniy aloqalar masalasi muhokamada muhim o'rin egallaydi. Ta'lim va madaniyat sohasidagi hamkorlik uzoq muddatli strategik munosabatlarning ijtimoiy poydevorini mustahkamlab, ikki tomonlama aloqalarning barqarorligini ta'minlovchi "yumshoq kuch" omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarda ushbu yo'nalish ko'pincha ikkilamchi masala sifatida baholangan bo'lsa, mazkur tadqiqot natijalari uning ahamiyatini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik muhim va ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ko'rsatdi. Tahlillar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik tamoyiliga asoslanib, siyosiy, savdo-iqtisodiy, xavfsizlik hamda gumanitar sohalarda izchil rivojlanib borayotganini tasdiqlaydi. Rossiya Federatsiyasi bilan

hamkorlik O'zbekistonning milliy manfaatlarini ta'minlash, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash va ko'p vektorli tashqi siyosatni amalga oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shuningdek, tadqiqot natijalari O'zbekiston–Rossiya munosabatlarining samaradorligi tomonlarning o'zaro manfaatdorligi, institutsional mexanizmlarning barqarorligi hamda zamonaviy geosiyosiy sharoitlarga moslashuvchan yondashuv bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Umuman olganda, mazkur hamkorlikni ilmiy asosda o'rganish va uning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash O'zbekiston tashqi siyosatini yanada takomillashtirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi

Adabiyotlar ro'yxati (references):

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat konsepsiyasi. – Toshkent, 2012.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
- 3.Лукин А.В. Россия и Центральная Азия: политика, экономика, безопасность. – Москва: Аспект Пресс, 2020.
- 4.Казанцев А.А. Политика России в Центральной Азии: факторы и тенденции развития // Центральная Азия и Кавказ. – 2018. – № 3. – С. 45–58.
- 5.Курбанов, Э. Э. (2014). Особенности демократического развития Узбекистана на современном этапе. Молодой ученый, (10), 487-489.
- 6.Kurbanov, E. E. (2022). Modern foundations of democratization of state institutions. PARADIGMATA POZNANI Учредители: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», Academia Rerum Civilium–Vysoká škola politických a společenských věd, (1), 28-32.
- 7.Курбанов, Э. Э. (2015). Построение демократического общества: опора на национальные и духовные основы. Молодой ученый, (13), 574-576.
- 8.Kurbanov, E. E. (2025, September). O 'ZBEKISTONDA SIYOSIY MODERNIZATSIYA JARAYONI: GLOBALASHUV SHAROITIDA DEMOKRATIK O 'ZGARISHLARNING ROLI. In CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY (Vol. 1, No. 5, pp. 157-161).
- 9.Курбанов, Э. (2022). ПОДЪЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 53-57.
- 10.Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
- 11.Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. История и культура центральной Азии, 1(1), 122–125.

12. Галиев, С., Абдуматов, А., & Неъматов, Р. (2025). ГЕРОИ-ТАТАРЫ УЗБЕКИСТАНА, УЧАСТВОВАВШИЕ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. Наука и инновации в системе образования, 4(4), 35-39.
13. Неъматов, Р. (2023). Хоразм Африғийлар сулоласи–Турк хоқонлиги сиёсий алоқалари. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.
14. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(1), 86-94.
15. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. Bulletin of Gulistan State University, 2020(4), 45-49.
16. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 3(6), 14-23.
17. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. Наука, образование и культура, (4 (48)), 85-87.
18. Nematov, R. (2024). REFLECTION OF THE HISTORY OF KHOREZM IN THE EARLY MIDDLE AGES IN WRITTEN SOURCES. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(12), 72-78.
19. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Interpretation and researches, 1, 21.
20. Nematov, R. A. (2025). Early medieval ethnic processes in Khorezm oasis in archaeological and written sources. American Journal of Philological Sciences, 5(02), 10-16.
21. Неъматов, Р. А. Ў. (2024). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМ ТАРИХИНИНГ ЁЗМА МАНБАЛАРДА АКС ЭТИШИ. Science and innovation, 3(Special Issue 6), 377-382.
22. Nematov, R. A. (2024). ESTABLISHMENT OF THE ADMINISTRATION OF THE WESTERN TURKISH EMPIRE IN THE KHORAZM OASIS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES (Vol. 1, No. 2, pp. 43-49).
23. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Talqin va tadqiqotlar, 2(3), 40.